

❄️ स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता एक अध्ययन ❄️

❄️ घीसालाल लोधा

❄️❄️ डॉ. अनिता कोठारी

प्रस्तावना –

पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में धन और माया।।

स्वस्थ-मस्तिष्क में ही स्वस्थ-विचारों का उद्भव होता है। स्वस्थ-मस्तिष्क के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी उतना ही आवश्यक है, जितना जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन। वैदिक काल से ही मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति सजग व सतर्क रहा है। उसने सभी के स्वस्थ रहने की कामना की है। यथा –

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन में स्वास्थ्य के संदर्भ में लिखा है कि –

“रोग-रहित शरीर का नाम ही स्वस्थ स्वास्थ्य नहीं है अपितु मानसिक व सामाजिक दृष्टि से भी स्वस्थ होने की अवस्था का नाम है।”

स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद भी मनुष्य हानिकारक तत्त्वों के संसर्ग में क्यों रहता है ? यथा – सुरापान/मदिरापान, धूम्रपान, व गुटखा-पानमसाला-सेवन आदि जैसे अन्य। इन सब के प्रति आमजन की क्या राय है ? यह जानने के लिए यह शोधपरक कार्य किया जा रहा है।

उद्देश्य –

1. लावासल, गादियामेर, नयागाँव-भानपुरा व ढाबली की महिलाओं व पुरुषों की स्वास्थ्य के प्रति व्यक्तिगत जागरुकता का पता लगाना।
2. लावासल, गादियामेर, नयागाँव-भानपुरा व ढाबली के महिला व पुरुषों की टीकाकरण-सम्बन्धी जागरुकता का पता लगाना।
3. लावासल, गादियामेर, नयागाँव-भानपुरा व ढाबली की महिलाओं व पुरुषों की नशामुक्ति के प्रति जागरुकता का पता लगाना।
4. लावासल, गादियामेर, नयागाँव-भानपुरा व ढाबली की महिलाओं व पुरुषों की सुरक्षा व प्राथमिक उपचार के प्रति जागरुकता का पता लगाना।
5. लावासल, गादियामेर, नयागाँव-भानपुरा व ढाबली की महिलाओं व पुरुषों की पर्यावरण-सुरक्षा के प्रति जागरुकता का पता लगाना।

शोध-कथन – स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता एक अध्ययन।

❄️ शोधार्थी जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर – राज।

मो. नं. – 09414717035 E-mail :- glovevanshi@gmail.com

❄️❄️ सहायक आचार्या लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सी.टी.ई., उदयपुर –राज।

शोध का औचित्य –

वर्तमान समय में ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कहाँ तक है ? विभिन्न स्वास्थ्य-सुधार-सम्बन्धी योजनाओं, अभियानों का लाभ ग्रामीण जनता को कहाँ तक मिल पा रहा है ? आबकारी-विभाग द्वारा संचालित मद्य-दुकानों का ग्रामीण – परिवेश में क्या प्रभाव है ? बाजार में उपलब्ध सभी नशीली वस्तुओं के दुरुपयोग का ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य पर क्या असर है ? ग्रामीण-जनता की आत्म-सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, बच्चों के टीकाकरण तथा पर्यावरण के विषय में क्या मानसिकता है ? इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को अध्ययन के लिए चुना गया।

सर्वेक्षण का औचित्य : –

इस विधि में मुख्य आधार शोध-उपकरण होते हैं तथा स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। उपकरणों को अधिक उपयोगी एवं सार्थक रूप में निर्मित करने हेतु एवं वांछित सूचनाओं को आसानी से उपलब्धि हेतु यह विधि उपयुक्त है।

शोध-अध्ययन विधि : – इस शोध-कार्य में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध-उपकरण : –

शोध-कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है।

प्रश्नावली-निर्माण क्षेत्र : – 1. व्यक्तिगत 2. टीकाकरण 3. नशामुक्ति 4. आत्म-सुरक्षा व प्राथमिक-उपचार 5. पर्यावरण।

शोध-न्यादर्श : –

इस सर्वे कार्य को करने के लिए न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। जिसमें लावासल, गादियामेर, नयागाँव-भानपुरा व ढाबली ग्राम के 40 पुरुष और 40 महिलाओं को शामिल किया गया है।

1. लावासल	– 10	10
2. ढाबली	– 10	10
3. गदियामेर	– 10	10
4. नयागाँव	– 10	10

शोध-सांख्यिकी : – इस अध्ययन में प्रतिशत सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है।

समस्या का सीमांकन : –

सर्वेक्षण कार्य के समय, साधनों की उपलब्धता एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्या का परिसीमन करना आवश्यक है। इस अध्ययन में राजस्थान के झालावाड़ जिले के लावासल, गदियामेर, नयागाँव-भानपुरा व ढाबली ग्राम की जनसंख्या को ही शामिल किया गया है।

प्रदत्त-संकलन : –

दत्त-संकलन – पुरुष (प्रतिशत)

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्षेत्र (अ) व्यक्तिगत जागरुकता	क्षेत्र (ब) टीकाकरण	क्षेत्र (स) नशामुक्ति	क्षेत्र (द) आत्म-सुरक्षा व उपचार	क्षेत्र (य) पर्यावरण
1.	लावासल	49.41	10.00	56.66	57.27	46.00
2.	ढाबली	58.82	20.00	40.00	71.81	36.00
3.	गदियामेर	45.88	40.00	56.66	39.09	56.00
4.	नयागाँव भानपुरा	34.11	10.00	46.66	43.63	42.00

दत्त-संकलन – महिला (प्रतिशत)

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्षेत्र (अ) व्यक्तिगत जागरुकता	क्षेत्र (ब) टीकाकरण	क्षेत्र (स) नशामुक्ति	क्षेत्र (द) आत्म-सुरक्षा व उपचार	क्षेत्र (य) पर्यावरण
1.	लावासल	37.64	40.00	83.33	43.63	26.00
2.	ढाबली	22.35	10.00	90.00	28.18	08.00
3.	गदियामेर	24.11	20.00	90.00	26.36	22.00
4.	नयागाँव भानपुरा	28.82	20.00	90.00	20.00	46.00

प्रदत्त-विश्लेषण :-

सारणी – 1.

निष्कर्ष :- पुरुष-वर्ग की स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार है –

- व्यक्तिगत जागरुकता** – व्यक्तिगत जागरुकता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम ढाबली की 58.82 है तथा न्यनतम ग्राम नयागाँव-भानपुरा की 34.11 है।
- टीकाकरण** – टीकाकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम गादियामेर की 40.00 है तथा न्यनतम ग्राम लावासल व नयागाँव-भानपुरा की 10.00 है।
- नशामुक्ति** – नशामुक्ति के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम लावासल व गादियामेर की 56.66 है तथा न्यनतम ग्राम ढाबली की 40.00 है।

4. **आत्म-सुरक्षा व उपचार** – आत्म-सुरक्षा व उपचार के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम लावासल की 71.81 है तथा न्यूनतम ग्राम गादियामेर की 39.09 है।

5. **पर्यावरण** – पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम गादियामेर की 56.00 है तथा न्यूनतम ग्राम ढाबली की 36.00 है।

सारणी – 2.

निष्कर्ष :- महिला-वर्ग की स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार है –

1. **व्यक्तिगत जागरुकता** – व्यक्तिगत जागरुकता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम लावासल की 37.64 है तथा न्यूनतम ग्राम ढाबली की 22.35 है।

2. **टीकाकरण** – टीकाकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम लावासल की 40.00 है तथा न्यूनतम ग्राम ढाबली की 10.00 है।

3. **नशामुक्ति** – नशामुक्ति के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम ढाबली, गादियामेर व नयागाँव–भानपुरा की 90.00 है तथा न्यूनतम ग्राम लावासल की 83.33 है।
4. **आत्म–सुरक्षा व उपचार** – आत्म–सुरक्षा व उपचार के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम लावासल की 43.63 है तथा न्यूनतम ग्राम नयागाँव–भानपुरा की 20.00 है।
5. **पर्यावरण** – पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशतता ग्राम नयागाँव–भानपुरा की 46.00 है तथा न्यूनतम ग्राम ढाबली की 08.00 है।

स्वास्थ्य–जागरुकता के शोधपरक दृष्टिकोण –

1. सामान्यतः आस–पास के सामाजिक परिवेश में चाय पीना एक बहुत ही आम बात है लेकिन यह आदत छोटे–छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है क्योंकि चाय कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। साथ ही एसिडिटी की समस्या भी पैदा करती है और भूख भी समाप्त कर देती है। क्योंकि इससे लार ग्रंथियाँ बन्द हो जाती है। अतः भोजन नहीं पच पाता है। वह पेट में वैसा का वैसा ही जमा रहता है। या फिर लार बंद होने से भूख नहीं लग पाती है।
2. आत्म–सुरक्षा के संदर्भ में यह देखा गया है कि महिला व पुरुष दोनों दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा कार वाहन में यात्रा करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। परिणामतः दुर्घटना में अक्सर मृत्यु हो जाती है। अतः परिवहन विभाग द्वारा मात्र चालान बना देने से काम नहीं चलेगा, लोगों को सड़क–सुरक्षा के संदर्भ में शिविर व अभियान का ग्रामीण स्तर पर भी आयोजन करना आवश्यक है क्योंकि सड़क दुर्घटना में ग्रामीण परिवेश के लोगों का अनुपात अधिक पाया जाता है।
3. पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं है। अरावली पर्वतमाला की श्रंखला में विद्यमान वृक्षों को क्षेत्रीय लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से काट दिया गया है। और यह क्रम अभी भी जारी है। और कोई नए पौधों का रोपण भी नहीं किया गया है।
4. पानी का सामान्यतः अधिक उपयोग किया जाता है। परिणामतः राज्य–सरकार द्वारा पूरित पाइप–लाइन होने के बावजूद भी लोग पानी–पानी करते रहते हैं।
5. लोग अक्सर इंजन में केरोसीन का भी उपयोग कर लेते हैं जो कि गलत है। यह प्रदूषण को बढ़ावा देता है।

6. लोग नशामुक्ति के प्रति भी सजग नहीं है। प्रायः वयस्कों के अलावा बालक, किशोर, प्रौढ़, भी गुटखा, पान-मसाला, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट तो पीते ही हैं। साथ ही यह भी देखा गया है कि इन सभी श्रेणी के लोग सुरापान भी करते हैं। अतः कृपोषण के शिकार भी हैं।
7. लोगों में अभी भी अन्धविश्वास विद्यमान है। लोग झाड़फूँक, नीम-हकीम से आज भी इलाज कराते हैं।
8. कई परिवारों में चेचक, पोलिया, टी.बी. जैसी बीमारी के शिकार लोग भी मिले हैं। अतः टीकाकरण के प्रति भी सौ प्रतिशत जागरुक नहीं हैं।

स्वास्थ्य-जागरुकता के सन्दर्भ में सुझाव -

1. खासकर युवा व बच्चों को चाय-पान से बचना चाहिए।
2. परिवहन-विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर शिविर, अभियान, ग्राम-सभा, रात्री-चौपाल, सम्मेलन व संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को सड़क-सुरक्षा नियमों से अवगत कराया जाए। आम जनता भी अपनी जिम्मेदारी से कार्यक्रम में भाग लेकर जीवन में अपनाने का सौ प्रतिशत प्रयास करें।
3. पर्यावरण-विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर प्रदुषण-रोकथाम के प्रति शिविर, अभियान के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाए तथा जनता भी स्वयं की जिम्मेदारी से वृक्षारोपण व जल-संरक्षण के कार्यों में पूर्ण भागीदार बनें।
4. इंधन के रूप में केरोसीन के बजाय विद्युत व डीजल के उपयोग पर दिया जाए।
5. नशामुक्ति के संदर्भ में लोगों को शिविर, अभियान, ग्राम-सभा, रात्री-चौपाल, सम्मेलन व संगोष्ठी के माध्यम से प्रेरित किया जाए व स्वयं की जिम्मेदारी से लोग भी इसके दुष्परिणामों से बचकर व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन को शान्तिपूर्ण ढंग से जीने का प्रयास करें।
6. महिला वर्ग में अधिकतम रूप से विद्यमान अंधविश्वास को दूर करने के लिए स्वास्थ्य-विभाग द्वारा जन जागरूक रैली जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जाग्रत करने का प्रयास किया जाए।

7. टीकाकरण के क्षेत्र में चिकित्सा-विभाग प्रयासरत है लेकिन लोगों को स्वयं जिम्मेदारी समझकर, राज्य-सरकार की सुविधाओं का लाभ लेकर, स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए।